

Movilidad peatonal de mujeres en situación de discapacidad motriz y visual en Colima, México

Grecia Zuley Velázquez Santos¹, Martha Eugenia Chávez González¹, Jahel López Guerrero²

¹ Universidad de Colima

² Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen

La predominancia de un diseño urbano androcéntrico-capacitista pasa por alto la existencia de múltiples realidades corporales y condiciona las tareas cotidianas de las mujeres en situación de discapacidad; para examinar dichas condicionantes, se realizó una investigación basada en una metodología innovadora de índole cualitativa que permitió conocer las diversas condiciones de las sujetas de investigación y asociarlas con el espacio público abierto como calles, andadores, cruces peatonales, rampas o banquetas, parte de sus trayectos diarios.

La presente investigación tuvo como objetivo explicar la movilidad peatonal desde la experiencia corporal de mujeres en situación de discapacidad motriz y visual en los espacios públicos abiertos. Para ello, se implementaron recorridos guiados y se elaboró cartografía emocional, herramientas que permitieron reconocer cómo las percepciones sensoriales, las emociones y las condiciones físicas del entorno influyen en la manera en que estas mujeres habitan y transitan la ciudad. Esta aproximación metodológica, que funge como un parteaguas novedoso para el diseño de espacios urbanos inclusivos, propone incorporar dichas dimensiones sensibles y corporales como insumos fundamentales en los procesos de planeación y diseño del entorno construido. De este modo, se cuestionan los parámetros tradicionales centrados exclusivamente en la funcionalidad técnica y se impulsa una visión más empática, situada y equitativa del diseño urbano.

Abstract

The predominance of androcentric-ableist urban design overlooks the existence of multiple bodily realities and influences the daily tasks of women with disabilities. To examine these factors, the study was conducted using an innovative qualitative methodology that allowed us to understand the diverse conditions of the research subjects and associate them with open public spaces such as streets, walkways, crosswalks, ramps, and sidewalks, part of their daily journeys.

This research aimed to explain pedestrian mobility through the bodily experience of women with motor and visual disabilities in open public spaces. To this end, guided tours were implemented and emotional mapping was developed, tools that allowed us to recognize how sensory perceptions, emotions, and the physical conditions of the environment influence the way these women inhabit and navigate the city. This methodological approach, which serves as a novel turning point for the design of inclusive urban spaces, proposes incorporating these sensitive and corporeal dimensions as fundamental inputs into the planning and design processes of the built environment. In this way, it challenges traditional parameters focused exclusively on technical functionality and promotes a more empathetic, situated, and equitable vision of urban design.

Palabras Clave: Mujeres, discapacidad, espacio público, movilidad

Keywords: Women, disability, public space, mobility

1. INTRODUCCIÓN

Diversas investigaciones aseguran que los espacios públicos abiertos y su contexto urbano varía significativamente entre mujeres y hombres (Massey, 1994; Koskela, 1999; Carmona y Heath, 2012; UN-Habitat, 2013; ONU Mujeres, 2017) un hecho que refleja cómo el género estructura y moldea la vida diaria de las personas. Esta estructuración influye directamente en la forma en que se experimentan y utilizan los espacios públicos abiertos, afectando aspectos fundamentales como la movilidad peatonal en los trayectos cotidianos. Tal y como lo señalan Valdía (2021) y Paniagua (2022), las diferencias de género implican que las mujeres y los hombres no solo se desplacen de manera distinta, sino que también enfrenten retos y percepciones particulares al transitar por estos espacios; por ejemplo, las mujeres pueden experimentar más preocupaciones

relacionadas con la seguridad y la accesibilidad (Valdivia, 2021), lo que impacta la manera en que interactúan y se mueven en el entorno urbano.

Por lo anterior, es necesario reflexionar en torno a las características de las experiencias de las mujeres en situación de discapacidad y no desde las características físicas dadas a los espacios; para lograrlo, es importante explorar la experiencia de habitar y movilizarse en el propio barrio, lo que permite comprender cómo la ciudad se percibe y se vive de manera desigual y diversa, influida por las condiciones de origen y las estructuras sociales que conforman a las personas como sujetos sociales. Factores como el género, la clase social y los atributos racializados asignados a los individuos generan formas específicas de experimentar, sentir y habitar los espacios urbanos, así como percepciones particulares sobre la ciudad (Serrano, 2024).

El estudio se llevó a cabo en la ciudad de Colima, capital del estado homónimo, ubicado en el centro-oeste de la República Mexicana. En 2020, el municipio de Colima, tenía 157,048 habitantes, de los cuales 10% vivían asentamientos rurales y 90% en la ciudad de Colima (INEGI, 2020); cuya estructura urbana aloja a sus habitantes en colonias, fraccionamientos (abiertos y cerrados), condominio (verticales y horizontales) y barrios. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI), alrededor del 4.5 % de la población del municipio presenta algún tipo de discapacidad o limitación permanente. Dentro de este grupo, las discapacidades motrices representan aproximadamente 37 %, mientras que las discapacidades visuales alcanzan 33 %, concentrándose en mayor medida en la población adulta y femenina.

El área de estudio corresponde al barrio de Fátima, localizado aproximadamente a un kilómetro del centro histórico de la ciudad de Colima, con una extensión cercana a 99 hectáreas. Es una de las colonias tradicionales y más pobladas de la ciudad de Colima; se caracteriza por su traza irregular, la alta densidad habitacional y la mezcla de usos de suelo residenciales y comerciales. En su interior se encuentran equipamientos educativos, religiosos, deportivos y de abasto, lo que genera una intensa actividad peatonal y vehicular a lo largo del día. A pesar de su vitalidad urbana, el barrio enfrenta problemas de inseguridad, accesibilidad y deterioro del espacio público.

En 2020, el barrio registró una población de 4,397 habitantes, distribuidos en 1,861 viviendas, de las cuales 99.2 % se encontraban habitadas, lo que lo convierte en una de las colonias más densamente pobladas de la ciudad, con una densidad de 702 habitantes por kilómetro cuadrado (INEGI, 2020). La población presentaba una edad promedio de 36 años y un nivel educativo predominante de formación básica (primaria). En cuanto a la distribución etaria, se contabilizaron aproximadamente 745 personas menores de 15 años y 664 entre 15 y 25 años. En los rangos etarios más altos, se registraron 1,171 personas entre 30 y 49 años y 980 mayores de 60 años. Asimismo, 11.1 % de los habitantes del barrio se encontraban en situación de discapacidad, lo que refuerza la pertinencia del análisis de las condiciones de accesibilidad y movilidad peatonal en este contexto urbano.

Por otro lado, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2023), el 60 % de la población mexicana considera insegura su entidad federativa; no obstante, únicamente 40 % percibe su colonia como insegura. Si bien estos datos no corresponden específicamente al barrio de Fátima, permiten contextualizar la percepción general de inseguridad urbana en el país. Entre los aspectos más reportados por la población se encuentran el avistamiento del consumo de alcohol en la vía pública (60 %), el consumo de drogas (50 %), la venta de estupefacientes (35 %) y las riñas entre vecinos (23 %), indicadores que evidencian las problemáticas de convivencia y vulnerabilidad presentes en los espacios públicos de las ciudades mexicanas.

Indagando en las noticias locales, según el Diario de Colima, en 2020 se han cometido más de 20 homicidios en esa colonia, y ha habido más de 15 asaltos a mano armada, 10 intentos de asesinato y 4 robos a casa habitación y/o negocios; por lo que es considerada una de las colonias más inseguras de la ciudad (Posos, 2020).

En ese contexto, el objetivo general de la investigación fue explicar la movilidad peatonal desde la experiencia corporal de mujeres en situación de discapacidad motriz y visual en los espacios públicos abiertos. Uno de los objetivos particulares fue indagar en la forma en que las mujeres en situación de discapacidad viven su barrio y éste se transforma a través de las emociones que proyectan; la hipótesis que guió el trabajo nos habla de las emociones que las mujeres con discapacidad motriz y visual experimentan durante sus recorridos peatonales, los cuales, reflejan la relación entre el diseño urbano del barrio y su capacidad para habitar y recorrer el espacio público de manera autónoma. La exploración requirió una metodología etnográfica, la cual, no se limitó a recopilar relatos o narrativas, sino también incorporar trazos, recorridos y la participación activa de las mujeres. En este contexto, la cartografía social participativa se presentó como una oportunidad para desarrollar, en colaboración con las participantes, una metodología que facilitó la representación espacial de sus emociones en relación con el barrio y sus formas espaciales (Serrano, 2024).

En el presente artículo se expone el proceso seguido para la creación de los mapas emocionales, que representan el principal resultado de una investigación participativa llevada a cabo con la colaboración activa de mujeres en situación de discapacidad del barrio de Fátima. De primera instancia se plantea un marco teórico, seguido de la metodología, los resultados y finalmente la discusión y conclusiones.

2. MARCO TEÓRICO

La movilidad peatonal no se limita al desplazamiento físico, sino que está vinculada a la capacidad de las personas para acceder a los recursos, oportunidades y espacios dentro de un entorno territorial. Según Cresswell (2006), la movilidad debe ser entendida como un conjunto de prácticas sociales y espaciales que reflejan desigualdades estructurales, ya que no todas las personas tienen las mismas posibilidades de moverse o habitar los espacios urbanos de manera equitativa. Por otro lado, López, Nieto y Arias (2010) afirman que las personas establecen patrones de apropiación del espacio no solo basados en el lugar donde viven, sino también en la forma en que interactúan con los lugares en función de las condiciones que éstos ofrecen. Así, el habitar se convierte en una experiencia dinámica que está mediada por la capacidad de movilidad.

Habitar implica mucho más que residir en un espacio físico; es un proceso que dota de significado a los lugares a través de la interacción cotidiana y emocional con ellos. Lefebvre (1991) sugiere que el habitar es un acto de apropiación del espacio vivido, lo cual está intrínsecamente conectado con la movilidad, ya que el movimiento por la ciudad permite la construcción de significados y relaciones con el entorno. En este sentido, la movilidad habilita y condiciona la manera en que se habita un espacio. Por ejemplo, las personas que tienen acceso a sistemas de transporte eficientes tienen más posibilidades de habitar la ciudad de manera integral, conectando su lugar de residencia con otros espacios de importancia económica, social o cultural (Sheller & Urry, 2006).

Ángela Giglia conceptualiza el acto de habitar un espacio como la acción de “interpretar, utilizar y significar el espacio que nos rodea, estableciendo y reconociendo en él un conjunto de puntos de referencia” (2010, p. 2). Esta idea sugiere que habitar no solo implica una relación individual con el entorno, sino también un proceso de socialización y convivencia, en el que se comparten y negocian significados colectivos entre quienes ocupan el lugar. En este sentido, el espacio habitado no solo configura la experiencia urbana, sino también la dimensión subjetiva de quienes lo viven. En él se socializan las normas de la vida pública, se construyen imaginarios sobre la ciudad y el mundo, se producen y reproducen relaciones de poder, y se genera un sentido de pertenencia al lugar.

Así, el barrio o la colonia se configura mediante los recorridos cotidianos y las prácticas socioculturales que expresan procesos de apropiación y resignificación del espacio. Estas prácticas, como señalan García Canclini (1995) y Delgado (2007), no solo reflejan los usos funcionales, sino también los valores, significados y memorias

colectivas de sus habitantes; a través de esta interacción constante, el espacio adquiere identidad, transformándose en un escenario dinámico donde convergen las dimensiones física, simbólica y emocional.

Por otro lado, para Lefebvre (1991) el espacio no es un vacío neutral, sino una construcción social impregnada por las relaciones de poder y las dinámicas de producción capitalista. Los barrios y colonias, en este sentido, son territorios donde los habitantes negocian continuamente las imposiciones del diseño urbano con sus propias prácticas de resistencia y apropiación. Esta tensión dota al espacio de una "vida social" que se actualiza constantemente a través del habitar cotidiano. En este sentido, el espacio habitado no es meramente un contenedor estático de actividades humanas, sino un entramado vivo que se modifica a partir de las relaciones que sus habitantes tejen en él. Massey (2005) enfatiza que el espacio es inherentemente relacional, una construcción social que se define y redefine por la interacción mutua entre los individuos y su entorno. Esta relación dialógica no solo transforma el espacio, sino que también afecta las subjetividades de quienes lo habitan, estableciendo un vínculo inseparable entre lo espacial y lo emocional.

Desde una perspectiva fenomenológica, Tuan (1974) introduce el concepto de "topofilia", que alude al vínculo afectivo entre las personas y los lugares. Según este autor, los espacios no solo son físicos, sino que están impregnados de significados y emociones que emergen de las experiencias vividas. Por ello, los barrios se convierten en escenarios donde las memorias individuales y colectivas se entrelazan, dotándolos de un carácter único y profundamente emocional. Desde otra perspectiva, De Certeau (1990) aborda la idea de que los habitantes "recrean" los espacios urbanos a través de sus prácticas cotidianas, como caminar, conversar o reunirse. Estas actividades, aunque aparentemente insignificantes, resignifican el espacio y lo convierten en un territorio vivido. En el caso de los barrios, estas prácticas no solo responden a necesidades funcionales, sino que también generan una narrativa emocional que articula la identidad del lugar.

Abordar las emociones en la investigación urbana exige superar los dualismos tradicionales que las separan del pensamiento racional. Como argumenta Le Breton (2012), las emociones son formas de estar en el mundo, profundamente influenciadas por las estructuras sociales, los entornos y las experiencias compartidas. En esta perspectiva, las emociones no son simplemente respuestas individuales, sino procesos colectivos que emergen en contextos específicos, alimentando las prácticas cotidianas y las dinámicas territoriales.

Además, las emociones no son fijas ni universales; como propone Ahmed (2015), éstas se entrelazan con los lugares, atribuyéndoles significados y afectos que los hacen únicos. Ahmed describe cómo las emociones "orientan" nuestros cuerpos hacia ciertos lugares y relaciones, creando conexiones profundas entre las personas y los espacios. Así, el barrio o la colonia se convierten en territorios emocionales donde se materializan vínculos sociales, recuerdos compartidos y dinámicas simbólicas que dan forma a la experiencia urbana.

Por su parte, Bourdieu (1979) aporta al análisis la noción de habitus, que sugiere que las prácticas cotidianas no son solo producto de elecciones individuales, sino de disposiciones aprendidas que reflejan las condiciones estructurales del entorno. Desde esta óptica, las emociones y las prácticas espaciales están profundamente entrelazadas, ya que los habitantes del barrio interiorizan y reproducen estructuras simbólicas que afectan su percepción y experiencia del lugar. Para las mujeres en situación de discapacidad, el cuerpo no solo es un medio de interacción con el entorno, sino también un elemento central en la experiencia de habitar, condicionado por barreras físicas, sociales y simbólicas que moldean su movilidad y, en consecuencia, su capacidad de habitar la ciudad (Paniagua, 2022).

La dimensión emocional de los espacios urbanos también puede analizarse a la luz de la teoría de las emociones de Plutchik (1980), quien propone que las emociones humanas tienen una función adaptativa vinculada a la supervivencia. Desde este enfoque, el entorno urbano puede despertar emociones primarias como el miedo,

la ira, la alegría o la confianza, dependiendo de cómo se perciba la interacción entre el espacio y sus usuarios. Por ejemplo, un espacio inseguro puede generar miedo y limitar la apropiación, mientras que una banqueta con un correcto diseño de rampa puede evocar alegría y confianza. Estas emociones influyen directamente en cómo los habitantes se relacionan con el espacio y en cómo este se convierte en un territorio cargado de significado emocional. Plutchik propone seis emociones principales: alegría, tristeza, miedo, ira, asco y sorpresa; estas emociones forman la base de muchas combinaciones emocionales complejas, ya que, según el autor, interactúan entre sí para generar estados emocionales más sofisticados que guían el comportamiento humano en contextos diversos.

En este contexto, la percepción corporal es crucial, ya que el cuerpo actúa como mediador entre la persona y el espacio. Las barreras arquitectónicas, como escaleras o aceras estrechas, no solo dificultan el desplazamiento, sino que también refuerzan una percepción de exclusión y no pertenencia al espacio urbano; estas experiencias limitan el habitar, entendido como la capacidad de establecer conexiones significativas y de pertenencia con el entorno; la falta de infraestructura accesible limita su capacidad para desplazarse libremente, lo que restringe su acceso a servicios básicos, educación, trabajo y espacios de socialización. Las barreras sociales fomentan el estigma y la discriminación hacia las mujeres con discapacidad y, a su vez, generan dinámicas de exclusión que afectan su experiencia del espacio público, discapacidad, que la mayoría de las veces, si el entorno urbano se los permitiera, podrían incorporarse a todo tipo de actividad, pero bajo las condiciones actuales, según Serrano (2024), estas mujeres suelen evitar ciertos lugares debido al miedo o a la falta de seguridad, lo que restringe su movilidad y, a su vez, su capacidad de habitar la ciudad.

Finalmente, las barreras emocionales involucran la experiencia cotidiana de enfrentarse a obstáculos físicos y sociales, generando sentimientos de frustración, ansiedad y marginación, lo que impacta negativamente en la relación emocional que las mujeres en situación de discapacidad tienen con su entorno (Kitchin, 1998).

3. METODOLOGÍA

Se utilizó una metodología cualitativa, con un diseño no experimental de tipo transversal con un alcance explicativo que permitió, por medio de entrevistas y cartografía, conocer las experiencias de las sujetas de investigación, los elementos físicos-espaciales que las condicionan, a través de mapas emocionales, los cuales permiten conocer los motivos de sus traslados, emociones vinculadas con elementos espaciales y los diversos retos que representan los espacios públicos abiertos.

Para facilitar una comprensión didáctica de la metodología, se organizó el proceso en fases que permitieron guiar a las y los lectores a través del camino seguido en la creación de los mapas emocionales. Es importante mencionar que lo expuesto aquí es resultado de encuentros sistematizados y reflexionados en conjunto con las mujeres en situación de discapacidad de la colonia Fátima.

1. Reconocimiento del área de estudio: esta etapa inicial buscaba comprender el contexto físico, social y cultural del área donde se desarrollará el estudio. Incluía actividades como la observación directa, revisión de antecedentes históricos o documentos relevantes. El objetivo fue familiarizarse con las dinámicas locales, identificar los actores clave y las problemáticas específicas que afectan a los habitantes; este reconocimiento estableció una base para articular las siguientes etapas, proporcionando un marco contextual que guía el enfoque de la investigación. Tiene como resultado final la delimitación geográfica del área de estudio y sus secciones.
2. Recorridos guiados: los recorridos guiados consistieron en acompañar a los habitantes del área de estudio en sus trayectos cotidianos. Este método participativo permitió observar y documentar cómo las personas interactúan con el espacio urbano y cómo lo experimentan. Por medio de narraciones de las participantes, gráficos y fotografías, los recorridos ayudaron a identificar barreras físicas y

simbólicas, lugares significativos y emociones asociadas al tránsito por ciertos espacios. En el caso de las mujeres en situación de discapacidad, los recorridos revelan cómo perciben el entorno, qué rutas eligen y qué estrategias utilizan para sortear obstáculos.

3. Mapas emocionales: en esta última etapa se generaron representaciones visuales que combinan las experiencias y emociones de los participantes con los espacios públicos abiertos. Los mapas emocionales recogen información sobre cómo las personas perciben y sienten el entorno, señalando diversos simbolismos que acompañan los trayectos. Este proceso no solo mapea emociones individuales, sino que también permite visualizar patrones colectivos de apropiación y exclusión del espacio.

4. RESULTADOS

Con el propósito de que el área de estudio sea estudiada en su totalidad, fue necesario dividirla en seis secciones, de las cuales al menos un trayecto con una participante fue registrado (ver figura 1).

Figura 1. Secciones del área de estudio. Fuente: elaboración propia

Durante el tiempo que se determinó para la aplicación de este instrumento se logró contactar a siete informantes que realizaron la actividad del recorrido guiado (cuatro mujeres en situación de discapacidad visual y tres mujeres en situación de discapacidad motriz). A seis de ellas se les acompañó de ida y de vuelta en el recorrido, priorizando que la vuelta se realizara por una ruta distinta para tratar de transitar el mayor espacio posible dentro del área de estudio. A las informantes se les solicitó describir cualquier emoción que ellas experimentaran durante el recorrido; las representadas en los mapas son las que ellas mencionaron. Para el procesamiento de los datos se retomó la teoría de Plutchik (1980) donde las seis principales emociones (alegría, tristeza, miedo, ira, asco y sorpresa) engloban las demás mencionadas.

Como resultado se obtuvieron 10 mapas de emociones de los 10 recorridos guiados correspondientes, sin embargo, por motivos de síntesis, primero se presenta un ejemplo de la información compartida por la primera informante y, posteriormente, se desarrollan, en forma de resumen, los hallazgos que vinculan las emociones experimentadas y los elementos urbanos presentes en los espacios públicos abiertos.

- Ejemplo: Informante uno

A continuación, se describen las condiciones personales de la primera informante (ver tabla 1).

Tabla 1. Condiciones personales de informante uno. Fuente: Elaboración propia

NO.	ASPECTO
Datos generales	Edad: 49 años.
	Nivel educativo: secundaria (básico).
	Ocupación: Ama de casa y vendedora de comida corrida.
	Lugar de residencia: Calle Motolinia esquina con Calle Encarnación Reyes.
	Tiempo viviendo en el barrio: 18 años.
	Tipo de vivienda: propia.
Condición de discapacidad	Tipo: visual parcial.
	Causa: adquirida (enfermedad degenerativa).
	Tiempo con la discapacidad: 12 años.
	Grado de autonomía: independiente con apoyo de bastón plegable.
Aspectos familiares y sociales	Estado civil: viuda (esposo falleció hace 10 años).
	Familia: tres hijos menores sin discapacidad visual.
	Red de apoyo: amiga cercana y un vendedor de la colonia que ayuda a cruzar calles.
	Participación comunitaria: asiste a la parroquia local y eventos vecinales.
Condiciones económicas	Sostén económico: empleo propio (venta de comida) + apoyo gubernamental.
	Ingreso mensual: bajo (estimado).
Patrón de movilidad	Frecuencia del trayecto: 3 veces por semana.
	Medios complementarios: desplazamiento siempre a pie.
	Tiempo promedio del recorrido: 25 minutos.
	Uso de rutas alternativas: sí, dependiendo del tráfico y clima.
Variables emocionales	Emoción predominante antes de salir: ansiedad leve.
	Nivel de estrés reportado: moderado.
	Sensación de seguridad: baja, especialmente en esquinas poco iluminadas.
Datos del recorrido	Contacto: personal, fuera de su edificio habitacional.
	Fecha y hora: 22 de abril de 2024, 9:30 a.m.
	Motivo: asistir a celebración católica (misa) por fallecimiento de persona conocida.
Trayecto realizado	1) De su hogar a la parroquia de Fátima.
	2) De la parroquia al jardín Huertas del Cura.

Recorrido uno:

- Identidad personal y logros: la informante manifiesta orgullo por sus logros personales, como su casa, muebles y familia, lo que revela un fuerte apego emocional a su vida cotidiana y al entorno familiar.
- Intervenciones urbanas: critica las huellas podotáctiles como una intervención urbana que, lejos de facilitar su movilidad, resultan inconvenientes en espacios que ya conoce bien. Esto evidencia la importancia de diseñar soluciones inclusivas adaptadas a las verdaderas necesidades de los usuarios.
- Apoyo social: durante su trayecto, se siente segura al cruzar calles gracias a la ayuda de un vendedor conocido, quien actúa como un facilitador social y reduce su estrés.
- Percepción de inseguridad: expresa enojo y desconfianza hacia zonas con altos índices de delincuencia y violencia, señalando que los incidentes recientes, en el barrio de Fátima, han impactado negativamente a la comunidad, tanto física como emocionalmente.
- Estrategias sensoriales: utiliza el sonido de los automóviles al cruzar calles para compensar la falta de visión completa, mostrando cómo adapta sus sentidos al entorno urbano.
- Ambientes hostiles: se siente incómoda en áreas con ruido excesivo, como un taller de aluminio, debido al flujo constante de personas y al impacto psicológico de estos espacios.

- Preferencias por el espacio: escoge caminar por aceras que ofrecen sombra y mayor comodidad para desplazarse, priorizando la estabilidad y amplitud de las banquetas.
- Confianza en espacios familiares: describe mayor comodidad en zonas bien conocidas, especialmente con infraestructuras accesibles como pavimento liso y banquetas amplias.
- Apoyo humano: recibe ayuda de una amiga en el último tramo del recorrido, lo que incrementa su confianza y bienestar emocional.
- Gratitud al llegar al destino: al llegar a su destino, experimenta emociones mixtas de gratitud por completar el trayecto de manera segura y tristeza por el motivo de su visita (misa de difunto) (ver figura 2).

Figura 2. Mapa de emociones resultado del recorrido guiado 1. Fuente: elaboración propia

Recorrido dos:

- Mesa fuera de las casas o negocios: este elemento genera una sensación de impotencia, ya que bloquea el paso en la banqueta y dificulta la familiarización con el entorno, al obligar a desviar el recorrido.
- Muro y banqueta continua: este elemento provoca una sensación de tranquilidad, ya que facilita el tránsito al permitir un movimiento seguro con el bastón, sin obstáculos o desvíos.
- Muebles fuera de una tienda local: los muebles que se cambian frecuentemente fuera de la tienda provocan una sensación de sorpresa, ya que dificultan el reconocimiento del lugar y causan desorientación.
- Cruce peatonal sin rampas o con rampas inadecuadas: la falta de un cruce adecuado, especialmente en las calles empedradas, genera intranquilidad, ya que representa un riesgo para la movilidad y puede causar caídas.

- Silla fuera de una casa: este elemento genera sorpresa y casi provoca una caída, mostrando el riesgo de elementos urbanos mal ubicados que dificultan el paso seguro.
- Superficie húmeda y con maleza: este elemento genera una sensación de peligro y desorientación, ya que la superficie resbaladiza pone en riesgo la movilidad de la informante, especialmente al usar un bastón.
- “Monumento conmemorativo” (cruz religiosa): Este elemento provoca una sensación de aprecio y reflexión, al ser un símbolo religioso que conmemora a un amigo fallecido, vinculando la memoria personal con el espacio urbano.
- Puestos de tacos y carnicería: aunque no es un elemento urbano en sí, la presencia de estos puestos genera una sensación de familiaridad y comunidad, al ser lugares conocidos donde la señora Rosalina puede encontrarse con personas que le son familiares.
- Parques y jardines públicos: la presencia de áreas recreativas como parques y jardines genera una sensación de confianza y relajación, asociada con un espacio seguro y vigilado, especialmente cuando se escuchan risas y voces de niños jugando (ver figura 3).

Figura 3. Mapa de emociones resultado del recorrido guiado 2. Fuente: elaboración propia

Como resultado de la elaboración y el análisis de los recorridos guiados y los mapas de emociones, a continuación, se grafican en forma de resumen los resultados de lo propuesto por Plutchik (1980) con respecto a las emociones experimentadas en el espacio, traducidas a diversos “elementos urbanos” representados por lugares, usos de suelo, mobiliario urbano o componentes espaciales de los trayectos realizados por las sujetas de investigación (ver figura 4).

Figura 4. Emociones y elementos espaciales. Fuente: elaboración propia

5. DISCUSIÓN

Los recorridos guiados y la cartografía emocional realizados en el barrio de Fátima permiten evidenciar cómo la estructura física y social del espacio urbano condiciona la movilidad, la orientación y la experiencia emocional de mujeres en situación de discapacidad visual y motriz. Estos hallazgos coinciden con estudios previos que destacan que la accesibilidad urbana facilita el tránsito, promueve la autonomía, la participación social y el bienestar emocional de las personas en situación de discapacidad (Imrie, 2012; Sánchez y López, 2018).

En términos de emociones positivas, los elementos urbanos asociados a la alegría (como parques, escuelas, iglesias, banquetas en buen estado y semáforos con señal sonora) facilitan la interacción social y refuerzan el sentido de pertenencia. Esto confirma la relevancia de los principios de diseño universal en la planificación urbana, que enfatizan la inclusión de elementos funcionales y seguros que generen experiencias placenteras y promuevan la autonomía (García et al., 2019). Por el contrario, la ira y la frustración emergen ante barreras físicas como banquetas deterioradas, rampas inexistentes o mal diseñadas, y obstáculos cotidianos como macetas, objetos o basura en el paso peatonal, reflejando problemas de infraestructura y prácticas culturales que priorizan intereses individuales sobre el bienestar colectivo.

El miedo se relaciona con la percepción de inseguridad, derivada de espacios mal iluminados, lotes baldíos o zonas de alto riesgo, que generan vulnerabilidad especialmente durante la noche o en condiciones de lluvia. Estos hallazgos coinciden con investigaciones nacionales e internacionales que subrayan cómo la percepción de inseguridad limita la movilidad de mujeres y personas en situación discapacidad, afectando su participación en el espacio público (Valencia y Fernández, 2020; World Bank, 2018). La tristeza, por su parte, se asocia con espacios descuidados o en condiciones de abandono, evidenciando cómo la falta de mantenimiento urbano refuerza la exclusión y el aislamiento social.

La emoción de asco surge frente a desechos, charcos y basura en el entorno, aumentando los riesgos de accidentes y agravando las dificultades de movilidad, especialmente para mujeres en situación de discapacidad motriz o visual. Finalmente, la sorpresa evidencia la ambivalencia de la experiencia urbana: elementos inesperados agradables, como sonidos de pájaros o cambios en la percepción sensorial, enriquecen la experiencia, mientras que grietas, hoyos o cambios repentinos en mobiliario urbano generan confusión y riesgos, particularmente para quienes dependen de mapas mentales o referencias sensoriales.

Al analizar las diferencias entre discapacidad visual y motriz, se observa que las mujeres en situación de discapacidad visual dependen de referencias sensoriales y consistencia espacial para orientarse, mientras que las mujeres en situación de discapacidad motriz priorizan la accesibilidad física y la ausencia de barreras estructurales para desplazarse. Estas diferencias confirman lo señalado por Imrie (2012) sobre cómo distintos tipos de discapacidad interactúan con la infraestructura urbana, sugiriendo la necesidad de soluciones diferenciadas pero complementarias en el diseño accesible.

No obstante, existe un punto de convergencia: la condición de mujer en entornos urbanos poco inclusivos introduce una doble vulnerabilidad. Ambos grupos enfrentan barreras físicas, sociales y culturales, lo que restringe horarios, actividades recreativas y participación en la vida comunitaria. La interacción de género y discapacidad intensifica la exclusión y limita la apropiación del espacio público, corroborando estudios que evidencian cómo las expectativas sociales sobre el papel de la mujer condicionan la movilidad y el uso del entorno urbano (Valencia y Fernández, 2020).

Desde la perspectiva metodológica, la cartografía social participativa demostró ser una herramienta efectiva para visibilizar la relación entre emociones, percepción del entorno y movilidad, permitiendo que las mujeres proyecten sus experiencias espaciales y emocionales de manera tangible. Esto constituye un aporte

significativo para la planeación urbana inclusiva, al integrar la experiencia subjetiva de las personas con discapacidad en el diseño y mejora del espacio público (Serrano, 2024; ONU-Hábitat, 2020).

En síntesis, los resultados muestran que la accesibilidad física y la inclusión social afectan la movilidad funcional y también configuran la experiencia emocional y el bienestar de las mujeres en situación de discapacidad, ofreciendo herramientas valiosas para repensar la planificación urbana hacia entornos más equitativos, seguros y emocionalmente habitables.

6. CONCLUSIONES

La presente investigación evidencia que la movilidad peatonal de mujeres en situación de discapacidad motriz y visual puede ser analizada y optimizada mediante metodologías participativas apoyadas en herramientas tecnológicas, como la cartografía emocional y los recorridos guiados registrados espacialmente. Estos instrumentos permiten capturar datos sobre la interacción entre las usuarias y el espacio urbano, identificar barreras físicas y sociales, para finalmente proyectar soluciones de diseño accesibles.

Los hallazgos muestran que la integración de la experiencia corporal y emocional de las usuarias en el diseño urbano mejora la accesibilidad, aporta herramientas para la innovación en planificación y desarrollo de entornos inteligentes, sensibles a la diversidad de usuarios. La diferenciación en la percepción y movilidad de mujeres en situación de discapacidad motriz y visual subraya la necesidad de soluciones tecnológicas y de infraestructura adaptables, capaces de responder a distintas capacidades y requerimientos funcionales.

Entre las limitaciones se encuentra el alcance geográfico restringido a un solo barrio y una muestra específica, lo que sugiere que los resultados deben considerarse exploratorios y susceptibles de validación en otros contextos urbanos.

Como recomendación, se sugiere que futuras investigaciones y desarrollos urbanos incorporen herramientas tecnológicas participativas, sensores de accesibilidad, y plataformas de mapeo colaborativo, con el fin de generar soluciones replicables que mejoren la autonomía, seguridad y experiencia emocional de las personas en situación de discapacidad. Esta integración entre innovación metodológica y desarrollo urbano contribuye a la creación de ciudades con principios de accesibilidad universal y habitabilidad urbana.

REFERENCIAS

- [1] Ahmed, S. (2015). *The Cultural Politics of Emotion*. Routledge.
- [2] Bourdieu, P. (1979). *La distinción: Criterio y bases sociales del juicio*. Siglo XXI Editores.
- [3] Calderón, A. (2017). *Universos emocionales: Configuraciones simbólicas en la vida cotidiana*. Siglo XXI Editores.
- [4] Carmona, M., & Heath, T. (2012). *Public places, urban spaces: The dimensions of urban design*. Routledge.
- [5] Cresswell, T. (2006). *On the Move: Mobility in the Modern Western World*. Routledge.
- [6] Delgado, M. (2007). *Territorios urbanos y prácticas sociales: Transformación de los espacios públicos en la ciudad*. Editorial Universitaria.
- [7] De Certeau, M. (1990). *La invención de lo cotidiano*. Universidad Iberoamericana.
- [8] García Canclini, N. (1995). *Hybrid cultures: Strategies for entering and leaving modernity*. University of Minnesota Press.
- [9] García, M., López, R., & Hernández, P. (2019). *Diseño urbano inclusivo y accesibilidad para personas con discapacidad: un enfoque participativo*. *Revista de Estudios Urbanos*, 14(2), 45-62.
- [10] Giglia, Á. (2010). *Habitar, apropiarse y significar el espacio: Una lectura desde la antropología urbana*. UNAM.
- [11] Giglia, Á. (2012). *Espacios públicos y privados: Reflexiones desde la antropología*. Gedisa.
- [12] Hanson, S. (2010). *Gender and mobility: New approaches for informing sustainability*. *Gender, Place & Culture*, 17(1), 5-23.
- [13] INEGI. (2020). *Censo de Población y Vivienda 2020: Resultados definitivos*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/>
- [14] INEGI. (2023). *Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023*: INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

- [15] Imrie, R. (2012). Universalism, universal design and equitable access to the built environment. *Disability & Rehabilitation*, 34(10), 873–882. <https://doi.org/10.3109/09638288.2011.623477>
- [16] IPCO. (2019). Instituto de Planeación para el Municipio de Colima. Obtenido de Proyecto Parque Huertas del Cura Arzac : <https://www.ipco.gob.mx/2019/index.php/marco-normativo/proyectos/12-proyectos/73-p-huertas>
- [17] Kitchin, R. (1998). 'Out of Place', 'Knowing One's Place': Space, power and the exclusion of disabled people. *Disability & Society*, 13(3), 343–356.
- [18] Koskela, H. (1999). Fear, control, and space: Geographies of gender. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 24(3), 293–304.
- [19] Le Breton, D. (2012). Las emociones: Una introducción a la antropología del cuerpo. Amorrortu.
- [20] Lefebvre, H. (1991). *The Production of Space*. Blackwell.
- [21] López, F., Nieto, D. B., & Arias, C. (2010). Relaciones entre el concepto de movilidad y la ocupación territorial de Medellín. *Revista EIA*, (13), 23–37.
- [22] Massey, D. (1994). *Space, place, and gender*. University of Minnesota Press.
- [23] Massey, D. (2005). *For Space*. SAGE Publications.
- [24] ONU-Hábitat. (2020). *World Cities Report 2020: The Value of Sustainable Urbanization*. United Nations Human Settlements Programme. <https://unhabitat.org/world-cities-report-2020>
- [25] ONU Mujeres. (2017). *Safe cities and safe public spaces global results report*. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.
- [26] UN-Habitat. (2013). *Planning and design for sustainable urban mobility: Global report on human settlements 2013*. Routledge.
- [27] Paniagua, L. (2022). *Habitar cuerpos expandidos: el urbanismo capacitista en la movilidad de las personas con discapacidad en Costa Rica*. Universidad Nacional Autónoma de México.
- [28] Plutchik, R. (1980). *Emotion: A psychoevolutionary synthesis*. Harper & Row.
- [29] Posos, M. (5 de octubre de 2020). La vigilancia policiaca no existe en colonia Fátima, denuncian vecinos. *Meganoticias*.
- [30] Sánchez, L., & López, F. (2018). Movilidad urbana y accesibilidad para personas con discapacidad: estudios de caso en México. *Revista Mexicana de Investigación Urbana*, 9(1), 15–34.
- [31] Serrano, M. L. (2024). Espacializar las emociones. Cartografías emocionales participativas de mujeres jóvenes que habitan espacios de violencia en la Ciudad de México. *Boletín de Antropología*, 153–172.
- [32] Sheller, M., & Urry, J. (2006). The new mobilities paradigm. *Environment and Planning A*, 38(2), 207–226.
- [33] Soja, E. (2013). *Posmodern geographies. The reassertion of space in critical social theory*. Verso.
- [34] Tuan, Y. (1974). *Topophilia: A study of environmental perception, attitudes, and values*. Prentice-Hall.
- [35] Valencia, R., & Fernández, J. (2020). Género, movilidad y ciudad: análisis de la experiencia de mujeres en el espacio público urbano. *Revista Iberoamericana de Estudios de Género*, 7(2), 101–123.
- [36] Valdivia, B. (2021). *La ciudad cuidadora*. Universidad Politécnica de Cataluña.
- [37] World Bank. (2018). *Inclusive Cities: Urban Accessibility for People with Disabilities*. World Bank Publications. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29804>

Correo de autor de correspondencia: arq.greciavel@gmail.com